

Kufic script is one of the oldest Arabic calligraphic styles.

The Philby-Ryckmans-Lippens expedition found Kufic inscriptions with political and religious messages dating back to the first centuries of Islam.

Het Kufisch schrift is één van de oudste Arabische kalligrafische stijlen. De Philby-Ryckmans-Lippens expeditie vond Kufische inscripties met politieke en religieuze boodschappen die dateren uit de eerste eeuwen van de Islam.

L'écriture coufique forme un des plus anciens styles calligraphiques arabe. L'expédition Philby-Ryckmans-Lippens a relevée des inscriptions coufiques avec des messages politiques et religieux datant des premiers siècles de l'Islam.

